

УДК 796.011.3

DOI 10.5281/zenodo.15828545

**Соловьев М.М., Гутовский Р.В., Блинова А.В., Комиссарова Ю.Ю.,
Говоровский А.С.**

Соловьев Михаил Максимович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Россия, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 13, лит. А. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Гутовский Руслан Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Россия, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 13, лит. А. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Блинова Алёна Владимировна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Россия, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 13, лит. А. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Комиссарова Юлиана Юрьевна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Россия, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 13, лит. А. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Говоровский Артем Сергеевич, преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Россия, 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 13, лит. А. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Проблемы и перспективы внедрения цифровых и инновационных форм физического воспитания в вузе

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема цифровой трансформации физического воспитания в вузах. Объект исследования – процесс физического воспитания студентов, предметом – цифровые и инновационные формы его организации. В исследовании применялись методы теоретического анализа и обобщения научных публикаций. Раскрываются проблемы несоответствия традиционных подходов современным образовательным реалиям. Выявлены особенности внедрения цифровых решений в физкультурно-оздоровительную деятельность. Обоснована необходимость комплексного подхода, методической поддержки преподавателей и интеграции цифровых форм в образовательную среду. Доказано, что цифровизация требует переосмысления целей и содержания дисциплины.

Ключевые слова: цифровизация, физическое воспитание, студенты, высшее образование, цифровые технологии, физическая культура, инновационные формы, вуз.

**Soloviev M.M., Gutovsky R.V., Blinova A.V., Komissarova Yu.Y.,
Govorovsky A.S.**

Solovyov Mikhail Maksimovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, St. Petersburg State

Institute of Psychology and Social Work, Russia, 199178, St. Petersburg, 12th line V.O., 13, lit. A. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Gutovsky Ruslan Vladimirovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, Russia, 199178, St. Petersburg, 12th line V.O., 13, lit. A. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Blinova Alyona Vladimirovna, Senior Lecturer at the Department of Social and Humanitarian Disciplines, St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, Russia, 199178, St. Petersburg, 12th Line V.O., 13, lit. A. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Komissarova Yuliana Yurievna, Senior Lecturer at the Department of Social and Humanitarian Disciplines, St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, Russia, 199178, St. Petersburg, 12th line V.O., 13, lit. A. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Govorovsky Artyom Sergeevich, Lecturer at the Department of Social and Humanitarian Disciplines, St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, Russia, 199178, St. Petersburg, 12th line V.O., 13, lit. A. E-mail: mikhailsolovev@mail.ru.

Problems and prospects of introducing digital and innovative forms of physical education in higher education institutions

Abstract. This article discusses the problem of digital transformation of physical education in higher education institutions. The object of the research is the process of physical education of students, the subject is digital and innovative forms of its organization. The research used methods of theoretical analysis and generalization of scientific publications. The problems of inconsistency of traditional approaches with modern educational realities are revealed. The features of the introduction of digital solutions in physical education and recreation activities are revealed. The necessity of an integrated approach, methodological support for teachers and the integration of digital forms into the educational environment is substantiated. It has been proven that digitalization requires rethinking the goals and content of the discipline.

Key words: digitalization, physical education, students, higher education, digital technologies, physical culture, innovative forms, university.

Актуальность исследования. Современный этап развития высшего образования характеризуется активной цифровой трансформацией, охватывающей все направления учебной и внеучебной деятельности. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) становится неотъемлемой частью образовательного процесса, включая дисциплины и модули по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках образовательных программ всех направлений и специальностей. Этот сдвиг требует переосмысления целей, содержания и методов физического воспитания студентов в условиях цифровизации.

Физическая культура в вузе направлена на формирование культуры здоровья, развитие двигательных способностей, повышение стрессоустойчивости и устойчивой мотивации к физической активности. Однако традиционные формы проведения занятий не всегда соответствуют интересам и потребностям современных студентов, особенно представителей поколений Z и Alpha. Для этих обучающихся цифровая среда является естественной – они ориентированы на интерактивность, мобильность и персонализированное обучение, что требует адаптации форм и методов физического воспитания к новым образовательным реалиям.

В этой связи возникает противоречие между существующей традиционной моделью преподавания дисциплин и модулей по физической культуре и спорту и необходимостью внедрения цифровых и инновационных решений. Преподаватели нередко сталкиваются с методическими и организационными трудностями при использовании цифровых инструментов: недостаточный уровень ИКТ-компетентности, ограниченные технические ресурсы, отсутствие адаптированных электронных платформ.

Между тем цифровые технологии обладают значительным потенциалом для повышения эффективности и вариативности физического воспитания. Использование образовательных платформ, мобильных приложений для трекинга активности, геймификации, видеоанализа, технологий дополненной и виртуальной реальности способствует не только расширению арсенала педагогических средств, но и укреплению взаимодействия между преподавателем и студентом. Особый интерес представляют фиджитал-форматы, объединяющие цифровые и физические активности в рамках единой образовательной модели.

Развитие цифровых форм физического воспитания в вузах соответствует задачам государственной образовательной политики и приоритетным направлениям цифровой трансформации, обозначенным в программах «Цифровая экономика», «Приоритет-2030», «Современная школа» и других. Кроме того, цифровизация может стать действенным ответом на такие актуальные вызовы, как гиподинамия, снижение двигательной активности и недостаточная мотивация студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.

Таким образом, анализ проблем и перспектив внедрения цифровых и инновационных форм физического воспитания в вузе является актуальной научной задачей. Он позволяет выявить ключевые барьеры и условия цифровой трансформации, обосновать возможные векторы

развития и предложить практико-ориентированные решения для повышения эффективности занятий физической культурой в условиях современного вуза.

Целью настоящего исследования является теоретический анализ проблем и перспектив внедрения цифровых и инновационных форм в реализацию дисциплин и модулей по физической культуре и спорту в вузе, с учётом современных требований цифровой трансформации образования.

Проблема.

Несмотря на признанную необходимость цифровой трансформации в системе высшего образования, процесс внедрения цифровых и инновационных форм в содержание дисциплин и модулей по физической культуре и спорту в вузе сталкивается с рядом устойчивых затруднений. В отличие от преимущественно теоретических курсов, данные дисциплины имеют ярко выраженную практическую направленность и традиционно опираются на очные формы занятий. Это создаёт сложности при попытке переноса учебного процесса в цифровую или смешанную среду, особенно в аспекте двигательной активности и контроля за её качеством.

Существенной проблемой остаётся недостаточная готовность преподавателей к применению цифровых ресурсов и технологий. Зачастую это связано не только с ограниченным уровнем цифровой компетентности, но и с отсутствием методических материалов, специально адаптированных к особенностям преподавания физической культуры. Даже при наличии технической базы преподаватели не всегда получают системную поддержку со стороны образовательной организации, что затрудняет планомерное внедрение инновационных подходов.

С другой стороны, у студентов наблюдается низкий уровень мотивации к самостоятельной работе с цифровыми инструментами, особенно при переходе к асинхронным или дистанционным форматам. Снижение внешнего контроля при

одновременном возрастании требований к самодисциплине может приводить к формализации выполнения заданий и искажению целей дисциплины.

Дополнительные трудности связаны с фрагментарным характером внедрения цифровых решений. Используемые мобильные приложения, онлайн-сервисы, платформы или отдельные интерактивные модули нередко не интегрированы в общую образовательную стратегию вуза и не обеспечивают методической преемственности между теоретическим и практическим содержанием.

Таким образом, в настоящее время сохраняется методико-организационный разрыв между традиционной моделью преподавания дисциплин и модулей по физической культуре и спорту и современными требованиями к их цифровой трансформации. Отсутствие системного подхода, охватывающего педагогические, технологические и мотивационные аспекты, затрудняет формирование устойчивой цифровой образовательной среды в сфере физического воспитания студентов в условиях вуза.

Обзор литературы по теме.

Современные исследования, посвящённые вопросам цифровизации физического воспитания в вузовской среде, охватывают широкий спектр аспектов – от оценки эффективности цифровых технологий до анализа барьеров их внедрения в учебный процесс. В ряде публикаций подчёркивается, что использование цифровых ресурсов, таких как видеострукции, мобильные приложения, интерактивные обучающие модули и онлайн-курсы, способствует повышению мотивации студентов и формированию устойчивого интереса к занятиям физической культурой [2, с. 50; 6, с. 123; 10, с.165].

Результаты проведённых опросов среди студентов и преподавателей вузов подтверждают наличие положительного отношения обучающихся к цифровым форматам. Наибольший интерес вызывают геймифицированные задания, визуализированные формы подачи информа-

ции и интерактивные элементы, позволяющие обучающимся отслеживать собственный прогресс. Однако в то же время отмечается, что внедрение цифровых решений часто носит несистемный характер и сопровождается рядом методических и организационных трудностей [5, с. 29-30; 8, с. 43-44; 9, с. 82-83].

Цифровая трансформация дисциплин и модулей по физической культуре и спорту требует не только технической оснащённости, но и соответствующей методической базы. В ряде работ подчёркивается, что преподаватели не всегда обладают необходимым уровнем цифровой грамотности, а также сталкиваются с отсутствием готовых решений, адаптированных под специфику практико-ориентированных занятий [5, с. 31; 9, с. 85-86].

Перспективными направлениями интеграции цифровых технологий в физическое воспитание считаются применение образовательных платформ, разработка собственных онлайн-курсов, использование приложений для трекинга физической активности, а также внедрение элементов дополненной и виртуальной реальности. Такие средства позволяют организовывать дистанционные и смешанные форматы обучения, обеспечивая вариативность и персонализацию процесса [1, с. 25-26; 3, с. 49-51].

Интерес представляет и анализ зарубежного опыта. В публикациях отмечается, что в университетах ряда стран активно применяются экзергеймы, цифровые тренажёры, носимые устройства мониторинга активности и электронные системы оценки двигательной нагрузки. Зарубежные практики акцентируют внимание на необходимости системного, междисциплинарного подхода к цифровизации физического воспитания, включающего педагогический, технологический и организационный компоненты [7, с. 80-85].

Таким образом, обобщение представленных в научной литературе данных позволяет сделать вывод о растущем интересе исследователей и практиков к вопросам цифровой трансформации физи-

ческого воспитания студентов. При этом актуальными остаются задачи методического переосмысления целей и содержания дисциплин, поиска эффективных форм и средств обучения, а также преодоления цифрового разрыва между участниками образовательного процесса.

Материалы и методы.

Настоящее исследование носит теоретико-аналитический характер и основано на методах изучения, систематизации и интерпретации научных публикаций, посвящённых внедрению цифровых и инновационных форм физического воспитания в вузах. В качестве основной базы использованы материалы, опубликованные в российских научных журналах, сборниках конференций и электронных библиотеках, соответствующие тематике статьи и обладающие научной и практической значимостью.

Методологической основой исследования выступают принципы системного, деятельностного и компетентностного подходов. Системный подход позволил рассмотреть цифровую трансформацию как многоаспектный процесс, затрагивающий педагогические, организационные и технологические компоненты физического воспитания. Деятельностный подход обеспечил акцент на изменении структуры и содержания учебной деятельности студентов в условиях цифровой среды. Компетентностный подход ориентировал анализ на развитие цифровых и физкультурно-оздоровительных компетенций обучающихся.

В процессе анализа рассматривались цели и задачи цифровизации физического воспитания, актуальные формы и технологии, применяемые в практике преподавания, а также ключевые проблемы, сдерживающие внедрение цифровых решений в вузах. Дополнительно изучались научные публикации, содержащие оценки перспектив развития цифровой образовательной среды в сфере физической культуры. Обобщение и сопоставление теоретических источников позволило выделить ряд противоречий, а также наме-

тить направления дальнейших научных и прикладных разработок по данной теме.

Результаты и выводы.

Проведённый теоретический анализ показал, что внедрение цифровых и инновационных форм в содержание дисциплин и модулей по физической культуре и спорту в вузовской среде представляет собой объективно необходимый, но методически и организационно сложный процесс. Цифровая трансформация в сфере физического воспитания сопровождается рядом устойчивых противоречий между современными требованиями к образованию и традиционными подходами к организации учебного процесса.

Одним из главных результатов анализа является выявление многоаспектной природы цифровизации физического воспитания. С одной стороны, цифровые технологии обладают значительным потенциалом: они способствуют персонализации обучения, расширяют формы контроля и обратной связи, повышают мотивацию студентов. С другой стороны, их внедрение требует высокой степени методической подготовки преподавателя, соответствующей инфраструктуры и нормативного сопровождения. Отдельно следует отметить необходимость формирования у студентов цифровой грамотности и ответственности за самостоятельное выполнение физкультурно-оздоровительных заданий.

Исследование подтвердило, что наибольшую эффективность демонстрируют гибкие модели, сочетающие традиционные и цифровые форматы занятий. Смешанные подходы, включающие геймификацию, использование трекеров активности, электронных дневников и онлайн-зачётов, могут повысить вовлечённость студентов при условии соблюдения педагогической целесообразности и дозированной цифрового контента.

Выявленные в литературе барьеры – такие как недостаточная цифровая компетентность преподавателей, фрагментарность внедрения, низкая мотивация студентов – требуют системных решений.

Среди перспективных направлений можно выделить разработку цифровых методических комплексов по физической культуре, организацию повышения квалификации для преподавателей, интеграцию физической активности в цифровую образовательную среду вуза, а также расширение взаимодействия с ИТ-структурами университета.

Таким образом, цифровизация физического воспитания студентов в условиях

вуза – это не просто внедрение технологий, а изменение самой логики взаимодействия участников образовательного процесса. Актуальной научной задачей остаётся дальнейшее исследование условий, форм и моделей, обеспечивающих результативность и доступность физического воспитания в цифровой образовательной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинова А.В. Использование элементов фиджитал-спорта на занятиях по физической культуре в вузе / А.В. Блинова, М.М. Соловьев, П.Б. Святченко // Культура физическая и здоровье. 2024. № 2(90). С. 24-28.
2. Волкова К.Р. Цифровые технологии в преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт» в Казанском (Приволжском) федеральном университете // Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, организация: Материалы X Международного научного конгресса, посвящённого 80-летию основателя физкультурного образования Калининградской области, учредителя конгресса В.К. Пельменева, Калининград, 25-28 апреля 2024 года. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2024. С. 49-54.
3. Гаучи И. Цифровые технологии в физическом воспитании студентов вуза / И. Гаучи, Ю.Ю. Карева, К.В. Ефименко, Н.В. Марьина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 8(198). С. 48-53.
4. Колесниченко Н.А. Инновационные подходы к физическому воспитанию студентов в условиях цифровизации образования / Н.А. Колесниченко, И.А. Кульбашный, Н.С. Дмитриев, А.А. Частихин // Педагогический научный журнал. 2024. Т. 7. № 5. С. 77-84.
5. Кошкина Т.В. Внедрение цифровых технологий в практику физического воспитания студентов в вузе: результаты опроса преподавателей и студентов Марийского государственного университета // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2023. № 3(54). С. 27-36.
6. Листкова М.Л. Физическое воспитание студентов в цифровой образовательной среде // Горизонты образования: материалы III Международной научно-практической конференции, Омск, 21 апреля 2022 года. Омск: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет», 2022. С. 122-124.
7. Люлевич И.Ю. Актуальные практики и инструменты физического воспитания в эпоху цифровых технологий: зарубежный опыт / И.Ю. Люлевич, Д.В. Дзигуа // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. 2020. № 4(40). С. 77-91.
8. Озерова О.А. Технологические и дидактические аспекты применения цифровых технологий в условиях дистанционного обучения по физическому воспитанию студентов / О.А. Озерова, Л.И. Лубышева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2021. № 4. С. 41-44.
9. Озерова О.А. Цифровые технологии в физическом воспитании студентов // Северный регион: наука, образование, культура. 2022. № 1 (49). С. 80-87.
10. Плотникова С.С. Традиционные методики и цифровые технологии в физическом воспитании студентов вузов / С.С. Плотникова, С.К. Валиев, И.В. Григорьева // Культура физическая и здоровье. 2024. № 4(92). С. 163-167.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blinova A.V. Ispol'zovanie jelementov fidzhital-sporta na zanjatijah po fizicheskoj kul'ture v vuze /

- A.V. Blinova, M.M. Solov'ev, P.B. Svjatchenko // Kul'tura fizicheskaja i zdorov'e. 2024. № 2(90). S. 24-28.
2. Volkova K.R. Cifrovye tehnologii v prepodavanii discipliny «Fizicheskaja kul'tura i sport» v Kazanskom (Privolzhskom) federal'nom universitete // Problemy fizkul'turnogo obrazovanija: sodержanie, napravlennost', metodika, organizacija: Mate-rialy X Mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa, posvjashhjonno go 80-letiju osnovatelja fizkul'turnogo obrazovanija Kaliningradskoj oblasti, uchreditelja kongressa V.K. Pel'meneva, Kaliningrad, 25-28 aprelja 2024 goda. Cheljabinsk: Cheljabinskij gosudarstvennyj universitet, 2024. S. 49-54.
 3. Gauchi I. Cifrovye tehnologii v fizicheskom vospitanii studentov vuza / I. Gauchi, Ju.Ju. Kareva, K.V. Efimenko, N.V. Mar'ina // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2021. № 8(198). S. 48-53.
 4. Kolesnichenko N.A. Innovacionnye podhody k fizicheskomu vospitaniju studentov v uslovijah cifrovizacii obrazovanija / N.A. Kolesnichenko, I.A. Kul'bashnyj, N.S. Dmit'riev, A.A. Chastihin // Pedagogicheskij nauchnyj zhurnal. 2024. T. 7. № 5. S. 77-84.
 5. Koshkina T.V. Vnedrenie cifrovyh tehnologij v praktiku fizicheskogo vospitanija studentov v vuze: rezul'taty oprosa prepodavatelej i studentov Marijskogo gosudarstvennogo universiteta // Vektor nauki Tol'jattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika, psihologija. 2023. № 3(54). S. 27-36.
 6. Listkova M.L. Fizicheskoe vospitanie studentov v cifrovoj obrazovatel'noj srede // Gorizonty obrazovanija: materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Omsk, 21 aprelja 2022 goda. Omsk: federal'noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovanija «Omskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet», 2022. S. 122-124.
 7. Ljulevich I.Ju. Aktual'nye praktiki i instrumenty fizicheskogo vospitanija v jepohu cifrovyh tehnologij: zarubezhnyj opyt / I.Ju. Ljulevich, D.V. Dzigua // Vestnik MGPU. Serija: Estestvennye nauki. 2020. № 4(40). S. 77-91.
 8. Ozerova O.A. Tehnologicheskie i didakticheskie aspekty primenenija cifrovyh tehnologij v uslovijah distancionnogo obuchenija po fizicheskomu vospitaniju studentov / O.A. Ozerova, L.I. Lubysheva // Fizicheskaja kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2021. № 4. S. 41-44.
 9. Ozerova O.A. Cifrovye tehnologii v fizicheskom vospitanii studentov // Severnyj region: nauka, obrazovanie, kul'tura. 2022. № 1 (49). S. 80-87.
 10. Plotnikova S.S. Tradicionnye metodiki i cifrovye tehnologii v fizicheskom vospitanii studentov vuzov / S.S. Plotnikova, S.K. Valiev, I.V. Grigor'eva // Kul'tura fizicheskaja i zdorov'e. 2024. № 4(92). S. 163-167.

Поступила в редакцию: 21.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.